

ABSCHLUSSBERICHT

1 Allgemeine Angaben

Projektnummer: 491807768

Titel: Genese einer Mittelschicht? Zusammenhalt der Gesellschaft im ländlichen Marokko

Antragsteller: Dr. Jörg Gertel, Bearbeiter: Dr. David Kreuer

Dienstanschrift: Universität Leipzig, Institut für Geographie, Johannisallee 19a, 04103 Leipzig

Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer): 01.09.2022 – 31.12.2025

2 Zusammenfassung / Summary

In der ländlichen Untersuchungsregion des Hohen Atlas haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Lebensstile und Milieus ausgebildet, die auch von den lokalen Bewohnern als neue Mittelklasse bezeichnet werden. Deren Formierung und Etablierung hat sich jüngst beschleunigt und ist räumlich in den vier Untersuchungszone unterschiedlich verlaufen. Ursächlich kombinieren sich Vorgänge der neoliberalen Globalisierung mit Entwicklungen wie dem öffentlichen Ausbau der Infrastruktur und des formalen Bildungssystems, was zunehmend gerade junge Frauen gesellschaftlich in neue Positionen bringt. Hinzu kommt die ‚digitale Revolution‘, durch Satellitenfernsehen eingeleitet, über mobile Endgeräte verbreitet und durch soziale Netzwerke verstärkt, die weit über die Region bis ins Ausland wirken, dabei Wünsche und Sehnsüchte transportieren, Ambitionen kreieren und Ressourcen mobilisieren. Junge, gebildete, mehrsprachige und gleichzeitig ambitionierte Personen gelangen dadurch in neue Führungspositionen. Als Alternative zu staatlichen und traditionellen Eliten entfalten vor Ort nicht mehr nur Nichtregierungsorganisationen wie Vereine oder Genossenschaften gesellschaftlichen Einfluss und formen neue Institutionen; gerade digitale Formen der Kooperation, die in Echtzeit Beziehungen mobilisieren und Solidaritäten herstellen können, zählen jetzt dazu. Traditionelle Institutionen wie männerdominierte und abstammungsabhängige Gemeinschaftsentscheidungen, die kollektive Arbeit und die kommunalen Weiden – also die sozio-ökonomische Basis des Agropastoralismus – gingen bereits mit dem Ausbau des *Cash-Crop*-orientierten Obstbaus seit den 1980er Jahren nach und nach verloren; der Tourismus hielt zunehmend Einzug. Neue Mittelschichtstrukturen manifestieren sich nunmehr durch Unternehmertum (eigenes „Projekt“), das Beschäftigen von Dritten, den Besitz eines eigenen Autos oder einer Immobilie im städtischen Raum außerhalb der Untersuchungsregion.

Summary: In the rural study region of the High Atlas, lifestyles and social milieus that are described as a new middle class by locals have emerged over the past decades. Their formation

and establishment have recently accelerated and have unfolded differently across the four study zones. Processes of neoliberal globalisation coincide with developments such as public investment in infrastructure and the formal education system. This increasingly places people – young women in particular – into new social positions. The ‘digital revolution’, initiated by satellite television, disseminated via mobile devices and amplified by social networks that extend far beyond the region, conveys desires and aspirations, creates ambitions and mobilises resources. Young, educated, multilingual and ambitious individuals find themselves in new leadership positions. As an alternative to state and traditional elites, it is no longer just non-governmental organisations such as associations or cooperatives that exert social influence and shape new institutions; digital forms of cooperation, which can mobilise relationships and foster solidarity in real time, also promote transformation. Traditional institutions such as male-dominated and lineage-based community decision-making, collective labour, and communal grazing – in short, the economic basis of agropastoralism – have gradually receded since the 1980s alongside the expansion of cash-crop oriented fruit production; moreover, tourism keeps developing. New middle-class structures become manifest in entrepreneurship (one’s own ‘project’), the employment of staff, and the ownership of a car, or of real estate in an urban area outside the study region.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts

Das Vorhaben beschäftigte sich mit Prozessen der Gesellschaftsformierung im ländlichen Marokko. Das Wissen über das ländliche Nordafrika ist bisher weitgehend unzulänglich, wie die asymmetrische Aufarbeitung der Protestbewegungen (2011/2019) zeigt, die ihren Ausgangspunkt oft in marginalisierten Provinzstädten hatte. Das dort stattfindende Zusammentreffen neoliberaler Globalisierungsprozesse mit landwirtschaftlich geprägten Existenzsicherungssystemen sollten in diesem Vorhaben im Hinblick auf soziale Neuformierungen untersucht werden. Insbesondere wurden die Auswirkungen auf den Zusammenhalt der Gesellschaft in den Blick genommen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand eine agro-pastorale Gemeinde an der Westabdachung des Hohen Atlas in Marokko: die Kommune Asni. Für die lokale Gesellschaft, deren Mitglieder bis in die 1970er Jahre weitgehend homogen und ganz überwiegend als Bauern und mobile Tierhalter ihren Lebensunterhalt bestritten, zeichnen sich seither grundlegende gesellschaftliche Differenzierungsprozesse ab, die neue Formen von Arbeit, Interaktionen, Investitionen und Institutionen entstehen ließen und lassen. Drei Leitfragen strukturierten die Untersuchung: (1) Welche Prozesse der Distinktion finden in diesem ländlichen Raum statt? (2) Inwieweit bilden sich neue Lebensstile und Milieus aus, die sich in neuen Mittelschichtstrukturen manifestieren? (3) Geht eine soziale Aufstiegsmobilität zwangsläufig mit sozio-ökonomischen Polarisierungen einher? Das Vorhaben war Teil einer historischen Längsschnittuntersuchung. Es baute auf eigenen 20-jährigen Vorarbeiten auf, wobei die Forschung der marokkanischen Kooperationspartner bis in die 1980er Jahre zurückreichen und die erste verfügbare Studie zur Gemeinde fast einhundert Jahre alt ist (Voinot 1928).

3.2 Beschreibung der projektspezifischen Ergebnisse und Erkenntnisse

Die Einführung in die Untersuchungsregion, ihre Gliederung in vier unterschiedliche Zonen sowie die zurückliegenden gesellschaftlichen Transformationen werden in Annex 1 dargestellt. In Annex 2 sind die konzeptionellen Hintergründe zur Analyse der Gesellschaftsformatierung (Mittelschicht) zusammengestellt. Die hier anschließende inhaltliche Auswertung orientiert sich an den Leitfragen der Sachbeihilfe.

Untersuchungsfrage (1): Prozesse der Distinktion im ländlichen Raum?

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und den politischen Unabhängigkeitsbewegungen formierte sich in den jungen Nationalstaaten Nordafrikas neue Mittelschichten, besonders in den Städten. Sie stellten jahrzehntelang eine wichtige ökonomische wie symbolische Größe dar, gerade in Gesellschaften mit mittlerem und niedrigem Einkommen wie Marokko. Während soziale Auf- oder Abstiege gesellschaftliche Gefüge veränderten, galt die Lage der Mittelschicht

als Indikator für gesellschaftliche Stabilität. Die seit Mitte der 1980er Jahre mit dem neoliberalen Umbau einhergehende Ausdehnung von Prekaritäten übersetzte sich in eine schrumpfende Mittelschicht und größere wirtschaftlichen Unsicherheiten. In einer Studie von 2016 konnten wir zeigen, dass eine Reihe von Rissen die lokalen Gesellschaften fragmentiert (Gertel/Ouaissa 2017). Konzeptionell wurden in Weiterführung der Ressourcendebatte zur Analyse der Existenzsicherung (vgl. Gertel 2007b; Gertel 2010) seither vier weitere Perspektiven entwickelt, um gesellschaftliche Schichtungen und ihre Dynamiken – auch im ländlichen Marokko – zu verstehen:

1. Die Einführung der Kategorie zur Selbsteinschätzung der „ökonomischen Situation“ der Familie (Gertel 2017a). Dadurch werden Gruppen mit unterschiedlichem Zugang zu Ressourcen unterscheidbar (Fokus: Selbstwahrnehmung Einkommen/Vermögen).
2. Die Gegenüberstellung von Eigenwahrnehmung der „Klassenposition“ (sie umfasst mehr als Einkommen und Vermögen, s.u.) mit indexbasierter „Schichten“-Konstruktion (Gertel 2017b: Ungewissheit / „Schichtenindex“ Gertel/Hexel 2017, 423). Dies dient der Differenzierung der großen „Mittelschicht“ (zwischen 75 und 80% der MENA-Gesellschaften) und erlaubt, über die Zeit hinweg, gesellschaftliche Verschiebungen binnendifferenziert zu erkennen.
3. Die Zusammenhänge von ökonomischer Situation, Klasse und Schicht mit der „Lebenszufriedenheit“ (Gertel/Kreuer 2021) und unterschiedlichen „Lebensstilen“ (Gertel 2023a) erlauben nicht nur ressourcenabhängige Positionen, sondern auch andere Aspekte gesellschaftlicher Positionen wie biographische Offenheit zu erkennen.
4. Das Zusammenspiel von ressourcenbasierten Gesellschaftspositionen mit kurz- und langfristig wirksamen Werten (Gertel/Kreuer 2017; Kreuer/Gertel 2023), der Work-Life-Balance (Gertel/Ouaissa 2017), Wünschen bzw. Lebensentwürfen im Zusammenhang mit Freiheit und Würde als *capabilities-aspirations*-Ansatz (Gertel/Grüneisl 2025).

Ökonomische Situation: Hier wird die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Haushalte beleuchtet. In der MENA-Region, besonders auf dem Land, handelt es sich in fast allen Fällen um (Kern)-Familien; sie stellen, analytisch gesprochen, die kleinste Reproduktionseinheit der Gesellschaft dar, in der Chancen und Risiken (dynamisch über die Generationen hinweg) umverteilt werden. So sorgen arbeitsfähige Personen monetär und durch unbezahlte Hausarbeit für die noch-nicht- oder nicht-mehr-arbeitsfähigen Jungen und Alten der jeweiligen Familie. Zur Beantwortung der Frage nach der ökonomischen Situation der Familie werden vier Antworten angeboten: „eher gut“, „eher schlecht“ sowie „sehr gut“ und „sehr schlecht“. Eine Mittelposition ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Befragten werden damit ‚gezwungen‘, sich zu entscheiden: für die Seite ‚es geht gut‘ oder für die Seite ‚es geht

schlecht'. Da es in der Region Fremden gegenüber als unhöflich gilt, auf die Frage, wie es der Familie ökonomisch geht, eine negative Antwort zu geben – außer in Situationen, die ohne Zweifel problematisch sind – erklärt sich hieraus ein Teil der scheinbar sehr positiv gewichteten Antworten (vgl. Gertel 2017c, 170). So fällt an den empirischen Befunden auf, dass etwa zwei Drittel der Befragten die wirtschaftlichen Umstände ihrer Familie als „sehr gut“ oder „gut“ einschätzen.¹ Etwa ein Drittel empfindet sie als „schlecht“ oder „sehr schlecht“.

Drei Punkte sind herauszustellen: Die Situation in der gesamten MENA-Region ist im Jahr 2021 von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt; die teilweise prekäre Situation im Nachgang des Arabischen Frühlings hat sich in dieser Zeit für viele verschlechtert (Gertel et al. 2023). Die Lage in Marokko wird im Vergleich mit dem Durchschnitt der acht anderen Länder vergleichsweise positiv eingeschätzt. Dennoch ist auch hier im Jahr 2021 ein Einbruch zu sehen: Die Zahl derer, die ihre wirtschaftliche Situation als „gut“ beurteilen, sinkt gegenüber 2016 – analog dazu steigt die Anzahl derjenigen, die ihre wirtschaftliche Situation als „schlecht“ beurteilen. Für Imlil ist festzuhalten, dass die Referenzzeiten mit 2019 und 2025 gegenüber den Jugendstudien zwar fokus- und zeitversetzt sind, dennoch bilden sie Situationen vor und nach der Pandemie ab. Als Trend zeigt sich, dass die ökonomische Situation im Jahr 2025 hier für mehr Personen besser erscheint als vor der Pandemie. Es ist ein positives Bild zu erkennen: Mehr als zwei Drittel beurteilen die ökonomische Situation der eigenen Familie als gut und sehr gut. Von den acht Prozent, die 2025 ihre familiäre wirtschaftliche Situation als „sehr gut“ beurteilen, verfügen knapp die Hälfte über Auto; von den 65 Prozent, die die ökonomische Situation als „gut“ angeben, sind es hingegen nur noch 11 Prozent. Darüber hinaus sind Fahrzeuge Ausnahmereischeinungen. Das bedeutet: Das Vorkommen von Privat-PKWs ist ein deutlicher Klassenindikator.

Klassenposition: Im Kontext der arabischen Jugendstudien begannen die Analysen 2016 mit der Überlegung, wie junge Erwachsene fünf Jahre nach dem Arabischen Frühling mit Blick auf ihre gesellschaftliche Stellung die eigene Situation und die ihrer Familien wahrnehmen. Auf die Frage, welcher Klasse (*tabaqa ijtima'yya*) sie ihre Familie zuordnen würden, bezeichneten drei Prozent ihre eigene Familie als „sehr arm“, weitere 19 Prozent als „arm“, die Hälfte des Samples (50 Prozent) ordnete sich der „unteren Mittelklasse“ zu und nicht einmal ein Drittel (27 Prozent) der „oberen Mittelklasse“. Ein Prozent bewerten ihre Familie als „wohlhabend“. Selbst im Nachgang tiefgreifender Umwälzungen in der Gesellschaft seit 2011 ordneten also immer noch gut zwei Drittel ihre Familie der Mittelklasse zu. Drei Merkmale gesellschaftlicher Schichtung wurden in der ersten Jugendstudie herausgestellt (Gertel & Ouaisa 2017): (a) Die

¹ Bei den in diesem Bericht genannten Zahlen handelt es sich um vorläufige Befunde, da noch nicht alle Daten ausgewertet sind.

Klassenposition der jungen Erwachsenen hängt mit dem formellen Bildungsstand der Eltern zusammen. Je niedriger dieser ist, desto häufiger ordnen junge Leute ihre Familien den unteren gesellschaftlichen Schichten zu. (b) Dies korreliert mit der Einkommenssicherheit im elterlichen Haushalt, entsprechend sind monatlich entlohnte Väter – oft die Hauptverdiener der Familien – häufiger in den höheren Klassen anzutreffen. (c) Die soziale Struktur ist in gewissem Umfang generationsübergreifend persistent; die gesellschaftliche Stellung junger Menschen ist oft mit der ihrer Eltern verknüpft.

Im Jahr 2021, also im Gefolge der Pandemie, bricht in der MENA-Region die obere Mittelklasse ein und die Selbsteinschätzung der jungen Erwachsenen fällt hinsichtlich der Klassenzugehörigkeit ihrer Familien negativer aus. Nur noch 16 Prozent zählen sich zur oberen Mittelklasse; die überwiegende Mehrheit, nämlich 56 Prozent, ordnen sich der unteren Mittelklasse zu, während 28 Prozent ihre Familien als arm und sehr arm einschätzen. Das jüngste Zusammentreffen kumulativer Entwicklungen mit krisenhaften Ereignissen schlägt sich in der Neu-Schichtung der lokalen Gesellschaften nieder: Sie sind deutlich ärmer geworden (vgl. Gertel/Grüneisl 2023, 67). Dies spiegelt sich in Marokko wider. Auch hier bricht – durchaus pandemiebedingt – zwischen 2016 und 2021 die obere Mittelklasse ein und etliche Positionen verschieben sich in die unteren Klassen. Allerdings zeigt sich auch, dass die Veränderungen in der Klassenzuschreibung weniger deutlich ausgeprägt sind als die Einbrüche in der ökonomischen Situation der Familien. Die gefühlte Klassenzugehörigkeit ändert sich nicht so schnell; sie hat eine deutlich höhere Persistenz.

Die Befunde der Haushaltsbefragung aus Asni/Imlil von 2025 machen deutlich, dass sich die Veränderungen der Schichtungsdynamik, die sich bereits in den letzten Jahren abgezeichnet haben, nun auch in Klassenpositionen niederschlagen. Die Größenordnungen sind nicht ganz deckungsgleich mit der nationalen Ebene und der MENA-Region, doch stimmen sie in zentralen Aspekten überein. Es gibt in diesem peripheren ländlichen Raum immerhin eine Gruppe, die sich der „oberen Mittelklasse“ (13%) zurechnet, zudem eine „untere Mittelklasse“, die ebenso wie an anderen Orten die zahlenmäßig größte Klasse (46%) darstellt; allerdings auch hier etwas kleiner als auf nationaler und regionaler Ebene. Die Gruppe der „Armen“ (23%) hat eine analoge Größe zu den übergeordneten Bezugsebenen, während diejenige derer, die sich zu den „sehr Armen“ (17%) zählen, eindeutig größer ausfällt als anderswo.

In den lokalen Vorgesprächen vor Ort 2024 wurden vor allem vier Indikatoren genannt, die die sich formierende Mittelschicht ausmachen würden. In der quantitativen Befragung wurden sie dann 2025 erfasst: ein eigenes Haus/Appartement außerhalb von Asni/Imlil, etwa in Marrakesch (7%, vorläufiger Befund des HH-Surveys 2025); ein eigenes Auto (11%); Arbeitgeber zu sein, also Personen saisonal oder permanent zu beschäftigen (19%); sowie Einnahmen aus dem Tourismus zu generieren (26%).

Untersuchungsfrage (2): Neue Lebensstile und Milieus, die sich in Mittelschichtstrukturen manifestieren?

Die Beantwortung der Frage zur Ausbildung neuer Lebensstile, die gesellschaftsstrukturierend wirken, erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird die Mittelschichtsformierung quantitativ aus der Perspektive der Lebensstile besprochen (n=205), dann werden qualitative Befunde vorgestellt, um die Aussagen exemplarisch zu kontextualisieren. Die Ergebnisse sind auch hier vorläufig.

Lebensstile: Die Überlegungen zur Analyse der Lebensstile wurde aus der deutschen Soziologie für die MENA-Region angepasst und erstmals in der Befragung der ‚Young Leaders‘ während der Pandemie getestet (Gertel/Kreuer 2021), bevor neun unterschiedliche Lebensstile dann systematisch für die groß angelegte Jugendstudie 2021/22 nochmals überarbeitet und erhoben wurden (Gertel 2023a). Der Leitgedanke bei der Auswahl der zehn Statements in einem Fragenkomplex ist, dass die Antworten pro Statement jeweils die gleiche Anzahl von Antwortmöglichkeiten vorsehen und verschiedene Aussagen inhaltlich komplementär zueinander wirken. Das übersetzt sich in die beiden Achsen des Lebensstilkonzepts, das ursprünglich auf Otte (2005; 2019) zurückgeht. Pro Achse werden fünf Items vorgestellt und besprochen, die zum einen die biografische Offenheit beziehungsweise Geschlossenheit herausarbeiten und die zum anderen die Verfügung über Ressourcen und damit die materielle Ausstattung und soziale Lage porträtieren. Pro Statement sind vier abgestufte Antwortoptionen vorgesehen. Daraus wird die individuelle Position zum jeweiligen Statement ermittelt. Im Zusammenwirken der immateriellen und materiellen Achsen mit je fünf Items ergeben sich neun verschiedene Lebensstile.

An der Verteilung der Lebensstile in Asni/Imlil 2025 zeigt sich, dass nur fünf der neun Typen für die Region demographisch wichtig sind und sinnvolle inhaltliche Aussagen zulassen. Bezüglich der beiden Hauptachsen wird deutlich: Die Anzahl der Haushalte mit einer hohen Ressourcenausstattung ist eher gering (zusammen 8%) und diejenigen mit hoher biographischer Offenheit noch seltener (zusammen 5%). Am häufigsten kommen die Bodenständigen und die Heimzentrierten vor: ihnen ist eine geringe Ressourcenausstattung gemein; sie machen zusammen 60 Prozent aus. Dies spiegelt ein eher traditionelles Bild des ländlichen Raums wider (und entspricht der hohen ‚Armutquote‘). Gefolgt werden sie jedoch einerseits von den Haushalten in der Mitte (20%) und den Liberalen (7%), die über eine höhere Ressourcenausstattung verfügen, sowie andererseits von den Traditionellen (8%), die bei mittleren Ressourcen eine geringe biographische Offenheit aufweisen. Besonders die beiden Gruppen ‚Mitte‘ und ‚Liberalen‘ scheinen daher Teile der neuen Mittelschicht auszumachen. Welche Indizien erhärten diesen Befund?

(a) Räumliche Differenzierung: In der Zone Asni leben überdurchschnittlich viele Traditionelle, in Imlil hingegen eher Liberale und Heimzentrierte, in Imnane Bodenständige und in Sidi Fars Bodenständige sowie Personen der Mitte. Dies korrespondiert sehr gut mit den Beobachtungen der letzten 20 Jahre: In der Zone Asni dominieren ganz wenige Großgrundbesitzer ökonomisch, während die Mehrzahl durch entlohnte Beschäftigungen im Obstbau, der Verwaltung und Bildungsinstitutionen zwar ihre Ressourcenbasis verbessert hat, gegenüber den Veränderungen aber eher skeptisch bleibt. In der Zone Imlil, dem Tourismushotspot, sind die Gegensätze deutlich: Alle ziehen am (biographischen) Aufbruch mit; einige haben es geschafft, andere sind (noch) eher arm. In den peripheren Hochlagen von Imnane sind sowohl die Ressourcen knapp als auch die biographische Offenheit der allermeisten gering. Die vierte Zone ist auch räumlich zweigeteilt: Vor allem Oussertak ist durch Armut und Abgeschlossenheit geprägt, Sidi Fars aber durch Außenorientierung (Arbeitsmobilität) und Offenheit charakterisiert.

(b) Einkommen: Hier sticht der „liberale“ Typ heraus und kann vorläufig als Modell einer erfolgreichen Mittelschicht gelten. Diese Personen haben häufig ein Einkommen aus pflanzlicher Produktion, meist *cash crops* durch Obstbau (62% „ja“ bei Gesamtschnitt 40%); selten aus der Viehzucht (15% bei einem Gesamtschnitt von 31%); und ebenso selten aus nicht-landwirtschaftlicher Lohnarbeit (31% bei Gesamtschnitt 52%). Ein Haus außerhalb des eigenen Dorfes besitzen hingegen überdurchschnittlich oft die Traditionellen (19% bei Gesamtschnitt 7%). Ein (kleines) Tourismusunternehmen betreibt öfter die Mitte (13% bei Gesamtschnitt 6%) und ein „sonstiges Geschäft“ die Liberalen (23% bei Gesamtschnitt 10%). Hier findet sich der qualitativ indizierte Mittelschichts-Indikator des „eigenen Business“ (*mashru`*) bestätigt.

(c) Klasseneinschätzung: Diese korrespondiert mit der Achse Ressourcenausstattung der Lebensstile. Als (Obere oder Untere) Mittelschicht sehen sich die Mitte zu 80 Prozent, die Liberalen zu 77 Prozent, die Traditionellen zu 69 Prozent, die Heimzentrierten noch zu 63 Prozent, die Bodenständigen hingegen nur zu 31 Prozent (insgesamt ordnen sich 58% so ein.)

(d) Lebenszufriedenheit: Die Lebenszufriedenheit wird auf einer Skala von 1 (niedrigste) bis 10 (höchste) ermittelt ($\bar{x} = 5,5$). Aus dem bisher Gesagten abgeleitet zeigt sich, dass die Lebenszufriedenheit klassenabhängig ausgeprägt ist. Bei der Oberen Mittelschicht liegt sie sehr hoch: im Mittel bei 8,1, bei der Unteren Mittelschicht bei 7,2, während sie bei den beiden anderen Klassen unterhalb der Mitte liegt, bei den Armen bei 5,1 und bei den Sehr Armen bei 3,2. Dies spiegelt sich in den fünf Lebensstiltypen: Die Liberalen sind mit ihrem Leben deutlich am zufriedensten, während die Bodenständigen im Mittel am unzufriedensten sind. Sprich, sowohl in den Klassenpositionen, die mit der Achse der Ressourcenausstattung zusammenhängen, als auch in den Lebensstilen, die zusätzlich auch die biographische Offenheit mit

einbeziehen, zeigt sich, dass verschiedene Positionen in der Gesellschaft unterschiedliche Lebenszufriedenheiten mit sich bringen.

Qualitative Befunde: Von den 22 Befragten (offene Leitfadenterviews) werden hier vier Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts exemplarisch zu Wort gebracht.

Fallbeispiel 1: H.

H. (50) lebt in Asni (Zone 1), ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er hat die Grundschule nach fünf Jahren verlassen und ist derzeit Mitinhaber eines Elektronikgeschäfts; außerdem betreibt er eigenständig Viehzucht und Obstbau. Darüber hinaus ist er Vorsitzender einer Entwicklungsvereinigung in seinem Ort und Schatzmeister eines Schulbusvereins. Sein Vater war Landwirt ohne formale Ausbildung. Er schätzt die wirtschaftliche Lage seiner Familie als gut ein und sieht sich selbst als Teil der Mittelschicht. Er besitzt ein Auto, ein Smartphone und ein Haus in Asni. Er ist mit seinem Leben vollkommen zufrieden (10/10) und ordnet seinen Lebensstil in die Kategorie „Liberal“ ein.

„Im Vergleich zu uns, die wir die 1980er, 1990er und die frühen 2000er Jahre erlebt haben, hat sich viel verändert. Wir sagen: Gott sei Dank, jetzt ist es wie im Paradies! Es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und heute. Damals hatten die Arbeiter im Vergleich zu heute nicht genügend Möglichkeiten. Sie arbeiteten nur zweimal pro Woche. Jetzt gibt es viele Arbeitsmöglichkeiten. Doch die Leute finden keine Arbeitskräfte. (...) Heute kommen die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft aus einer anderen Region. Die Landwirtschaft befindet sich derzeit im Niedergang. Wenn es so weitergeht, wird sie zugrunde gehen. Der Landwirt ist heute einfach nur geduldig. Man könnte sagen, er erträgt sein Schicksal. Die Menschen, die derzeit am aktivsten sind, sind diejenigen, die im Tourismusbereich arbeiten. Es sind vor allem junge Leute, die sich engagieren, und solche, die über Sprachkenntnisse verfügen. (...). Ich würde sagen: Wenn man ein Ziel erreichen will und es sich fest vornimmt, dann schafft man es auch. Man braucht einfach nur Ehrgeiz. Man kann die, die es schaffen, als neue Mittelschicht betrachten, denn alle jungen Leute, die im Tourismus tätig sind, befinden sich in einer guten wirtschaftlichen Lage, es geht ihnen finanziell gut. Sie besitzen Ferienunterkünfte, touristische Einrichtungen und Häuser, die sie vermieten. All das haben sie sich erarbeitet.“

Fallbeispiel 2: R.

R. (39) aus der Gegend um Imlil (Zone 2) arbeitet seit 2006 als staatlich geprüfter Reiseleiter und betreibt ein Hotel. Sein Vater besuchte die Grundschule und arbeitete als Förster im Toubkal-Nationalpark. Nach einem Jahr Studium des islamischen Rechts in Marrakesch, gefolgt von einem Englischstudium, beschloss R., die Universität zu verlassen. Anschließend legte er Prüfungen ab, um in den öffentlichen Dienst einzutreten, bei der Polizei und in der Verwaltung. 2006 begann er in Aït-Bougmez eine einjährige Bergführerausbildung und arbeitete als Reiseleiter, freiberuflich und mit verschiedenen Reisebüros. 2018 gründete er sein ‚eigenes Projekt‘, eine Touristenunterkunft. Er schätzt die wirtschaftliche Lage seiner Familie als „gut“ ein und sieht sich selbst als Teil der Oberen Mittelschicht. Dementsprechend ist

er mit seinem eigenen Leben sehr zufrieden (9/10) und ordnet seinen Lebensstil in die Kategorie „Liberal“ ein. Er führt aus:

„Es ist eine große Veränderung zu beobachten. Manche Menschen haben es innerhalb von zwei bis vier Jahren von bescheidenen Verhältnissen in die Mittelschicht geschafft. So haben beispielsweise frühere Kleinbauern in die Bildung ihrer Kinder investiert. Mit der Zeit konnten diese Personen kleine Projekte ins Leben rufen, insbesondere dank der sozialen Netzwerke und der neuen Möglichkeiten, die diese bieten. Das hat den sozialen Wandel ermöglicht. Mittlerweile haben viele Menschen in touristische Unterkünfte investiert. Um 2010 gab es zwischen 15 und 20 Unterkünfte. Heute sprechen wir von 160 bis 200 Unterkünften. Außerdem gab es früher Weideland, auf dem sieben große Familien die Transhumanz betrieben. Heute gibt es das nicht mehr. Das bedeutet große wirtschaftliche Veränderungen. (...). Heute dominiert der Tourismussektor gegenüber den anderen Wirtschaftszweigen. Daraus resultiert ein großer Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft für die Ernte von Nüssen, Äpfeln oder Kirschen.

Die Aktiven? Das sind die jungen Leute, die im Tourismus arbeiten. Tourismus gibt es schon seit den 1990er Jahren, aber seit 2018 haben die touristischen Aktivitäten zugenommen. Die jungen Leute versuchen, Vorbilder nachzuahmen – dank ihres Bekanntenkreises und auch dank der sozialen Netzwerke. (...) Man darf aber auch die Rolle der sozialen Herkunft nicht unterschätzen. Die Zugehörigkeit zu einem Stamm oder einer historisch anerkannten Abstammungslinie spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Dennoch: heutzutage bedeutet es nicht mehr viel, reich zu sein oder Land zu besitzen. Was heute wirklich zählt, sind Bildung und ein kluger Kopf. Nur ein gebildeter Mensch kann das Dorf wirklich vertreten und zu seiner Entwicklung beitragen. Denn heutzutage kann jemand zwar Geld haben, aber unfähig sein, der Gemeinschaft etwas zu geben. (...) Diese sozialen Verschiebungen? Natürlich kann man dies als eine neue Mittelschicht betrachten.“

Fallbeispiel 3: J.

J., 29, aus dem Imnane-Tal (Zone 3), ist verheiratet und hat einen Grundschulabschluss. Seit 2021 ist sie Mitglied einer Frauengenossenschaft in ihrem Dorf, doch ihr Lebensunterhalt hängt nach wie vor weitgehend vom Einkommen ihres Vaters ab. Ihr Vater, der keine formale Schulbildung genossen hat, arbeitet als selbstständiger Landwirt. J. schätzt ihre wirtschaftliche Situation als relativ gut ein, besitzt jedoch kein Eigentum. Sie führt ein häuslich geprägtes Leben und bewertet die allgemeine Lebenszufriedenheit im Ort mit 5, während ihre persönliche Zufriedenheit deutlich geringer ausfällt: Sie liegt bei 2 Punkten.

„Was sich geändert hat, ist, dass die Menschen heute das Internet haben und weniger gut leben, denn früher konnten sie von ihrer Landwirtschaft und ihrem Vieh leben, aber heute haben sie nichts mehr, wenn sie die Waren auf dem Markt nicht kaufen können. Und was den Obstbau angeht: Früher gab es mehr davon, heute ist es weniger, die Menschen interessieren sich weniger dafür. Die meisten gehen in die Stadt, um dort zu arbeiten. (...). Die ökonomisch Aktivsten sind diejenigen, die eine Ferienunterkunft (güte) besitzen oder im Tourismusbereich arbeiten. Diese Menschen sprechen oft Fremdsprachen und haben Geld gespart, um Ferienwohnungen bauen zu können.

Heutzutage haben nur diejenigen Ansehen, die Fremdsprachen sprechen. Selbst wenn sie Land und Geld besitzen, haben sie kein Ansehen, wenn sie keine Fremdsprachen sprechen, so wie mein Vater, der eine Ferienunterkunft hatte. Mein Vater musste seine gîte schließen, weil er die Sprachen nicht spricht und daher keine Gäste hatte.

Die Idee der Genossenschaft entstand, als wir eine afrikanische Frau trafen, die uns fragte, warum wir in der Region nichts für uns unternähmen, und wir antworteten ihr, dass das schwierig sei. Sie bot uns an, uns bei den Behördengängen zu unterstützen, da wir keine Schulbildung haben. Dann hat sie uns dabei begleitet. Wir haben die Frauen aus dem Dorf versammelt, um ihnen vorzuschlagen, der Genossenschaft beizutreten. Am Anfang waren wir 30. Aber die Frauen haben sich zurückgezogen, als es darum ging, die behördlichen Formalitäten zu erledigen. Warum? Das liegt an der Mentalität der Menschen hier. Die Männer wollen nicht, dass ihre Frauen mit dem Taxi in andere Regionen fahren. So blieben am Ende nur noch neun von uns übrig. Wir gingen zur Gemeinde, um die Formalitäten zu erledigen. (...). Dann haben wir einen Raum gemietet, der eigentlich eine Garage war. Und der war gut, weil er groß war. Die Garage war wirklich toll. Wir konnten dort gut arbeiten. Wir haben sogar angefangen, marokkanische Kuchen zu backen. Aber dann kam das Erdbeben. Die Garage bekam Risse und wir mussten aufhören.“

Fallbeispiel 4: L.

L. ist 20 Jahre alt, stammt aus einem Dorf bei Imlil (Zone 2) und hat die Sekundarschule abgeschlossen. Von 2023 bis 2024 arbeitete sie zunächst als informelle Reiseleiterin in Imlil, bevor sie 2025 dort die Leitung einer Reiseagentur übernahm. Ihr Vater hat die Grundschule abgeschlossen. Wirtschaftlich gesehen befindet sie sich in einer eher guten Lage und gehört nach eigener Einschätzung zur Oberen Mittelschicht. Sie besitzt ein Smartphone und beschreibt ihren Lebensstil als mittelständisch. Was ihr Wohlbefinden angeht, bewertet sie ihre persönliche Zufriedenheit mit 6 von 10 Punkten.

„Mittlerweile arbeiten alle im Tourismusbereich und man trifft schon sehr junge Leute, die Tourismusprojekte entwickeln. Und sie machen Werbung für ihre Projekte. Hier sind wir bekannt für den höchsten Gipfel Nordafrikas. Das darf man nicht außer Acht lassen, denn es ist ein Vorteil, der Touristen anzieht. (...). Der wichtigste Faktor für diese Veränderungen ist die Bildung. Früher war die Grundschule der höchste Bildungsabschluss, den die Menschen erreichten. Heute gibt es sogar Mädchen, die ihre Ausbildung anderswo fortsetzen. Die Dinge ändern sich also und werden sich wahrscheinlich weiter ändern. (...) Früher musste man große Ländereien besitzen, um etwas zu bedeuten. Heute erreicht man nichts, wenn man neue Technologien nicht nutzt und bei der Arbeit nicht clever vorgeht.“

Geteilt wird vor Ort somit die Einschätzung, dass die Landwirtschaft, die lange das ökonomische Rückgrat der Region darstellte, in Schwierigkeiten ist, und dass vor allem lokale Arbeitskräfte in den Spitzenzeiten (u.a. Ernte) fehlen. Teil der Veränderungen ist eine soziale Polarisierung: unzweifelhaft für alle existieren neue Gewinner, die auch lokal als neue Mittelschicht bezeichnet werden. Die aktivsten Protagonisten sind junge, gebildete, dynamische Personen,

die Fremdsprachen beherrschen und neue Projekte, vor allem im Tourismusbereich, initiieren. Während die staatliche Infrastrukturentwicklung in die gesellschaftliche Breite wirkt, scheinen die Tourismuseinnahmen eine geringere soziale Reichweite zu entfalten und neue Netzwerke, auch außerhalb der lokalen Gemeinschaft, zu bedienen.

Untersuchungsfrage (3): Gleichgewicht oder Ungleichgewicht: Geht soziale Aufstiegs-mobilität zwangsläufig mit sozio-ökonomischen Polarisierungen einher?

„*The Imlil of 1950 was still a society of little social and economic differentiation.*“ (Miller 1984, 143)

Die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Formierungsdynamiken hat vier konzeptionelle Achsen hervorgebracht: die Bedeutung von Ressourcenverfügbarkeit auf der lokalen Haushaltsebene zur Krisenbewältigung; die globalen Dynamiken von Gefährdungen der Existenzsicherung im Kontext des Technoliberalismus; die zeitliche Dimension beim Zusammenwirken von Unsicherheit und Ungewissheit; sowie die Analyse von Wünschen, Ambitionen und Aspirationen für ein erfülltes Leben in Würde (vgl. Annex 2).

Offensichtlich ist am Beispiel des Untersuchungsraums in Imlil/Asni zu erkennen, dass eine ehemals weitgehend homogene Gesellschaft sich aufgrund der geschilderten Vorgänge ausdifferenziert und sich damit in neue und unterschiedliche Gruppen segmentiert, die auch räumliche Manifestationen aufweisen. Für die meisten Befragten gilt, dass das Leben für sie in den vergangenen Jahrzehnten allein durch den Ausbau der Infrastruktur (Verkehrswege, Bildung, Kommunikation, etc.) deutlich besser geworden ist, auch wenn ihre Ambitionen damit nicht erschöpft sind und Armut keineswegs für alle beseitigt wurde. Für Menschen in prekären Situationen, in denen ökonomische Ungewissheiten belastend sind, bedeutet der Niedergang der selbständigen Landwirtschaft einen Autonomieverlust, sie leben heute vielleicht auf einem höheren Niveau, aber in größerer Abhängigkeit. Für diejenigen, die zu den Gewinnern der zurückliegenden Boomdekaden zählen, die neuen Mittelschichtsmitglieder, die früh entweder durch eine *cash-crop*-orientierte Obstproduktion oder jüngst durch neue Tourismusprojekte zu Wohlstand gekommen sind, gehen (immer noch) lokale Verpflichtungen mit ökonomischem Erfolg einher: Sie tragen Verantwortung für die lokale Gemeinschaft. Inwieweit dies in den kommenden Generationen erhalten bleiben wird, ist unklar. Noch existiert der gesellschaftliche Zusammenhalt; er hat sich allerdings verschoben. Dies ist nicht einfach – quasi linear – als Verlust klassischer Solidaritätsprinzipien zu verzeichnen (wie der Wegfall kollektiver Weiden, der Gemeinschaftsarbeit oder der gremienbezogenen Entscheidungsfindung). Vielmehr formiert sich – so die Aussagen der qualitativ Interviewten – eine neue intergenerationelle Solidarität durch die jungen Aktiven, die bildungsnah, fremdsprachenaffin und technisch eloquent im weiteren sozialen Gefüge mit ‚Bekannten‘ in Marokko, der arabischen Welt, Afrika und

gelegentlich auch in Europa oder Nordamerika interagieren. Ihnen gelingt es, neue Ressourcen zu erschließen und teilweise kollektiv nutzbar zu machen. Die alten Institutionen und Patron-Klient-Gefüge spielen immer weniger eine Rolle, während Umverteilung (etwa neue Arbeitsmöglichkeiten, Nichtregierungsaktivitäten, private Förderungen, Nothilfen während der Pandemie und im Nachgang des Erdbebens) trotz partieller Polarisierungen stattfindet. Hinzu tritt, dass sich die Rolle der Frauen in der lokalen Gesellschaft verändert: Bildungszugang, eigenständige Gemeinschaftsinitiativen, Austausch über die engen Grenzen der Verwandtschaft hinweg und selbständige Arbeit bestimmen zunehmend den Alltag der jüngeren Generation.

3.3 Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

Durch das schwere Erdbeben am 8. September 2023 in der Untersuchungsregion verzögerte sich die Feldforschung vor Ort. Um dies aufzufangen, beantragten wir eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung um vier Monate. Inhaltlich gibt es keine Abweichungen vom Antrag.

3.4 Aktivitäten und Ansatzpunkte zu qualitätsfördernden Maßnahmen

Der Hauptmechanismus zur Qualitätssicherung ist die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern aus Marokko in allen Phasen des Projektes. Sie kennen die politischen und gesellschaftlichen Debatten vor Ort und können die Befunde darin einordnen.

3.5 Forschungsdaten, Methoden, Standards, Software oder Infrastrukturen

Hintergrund: In der Region sind wir in unterschiedlichen Teamkombinationen vor Ort mit eigenen empirischen Untersuchungen seit zwanzig Jahren tätig: 2006 im östlichen Ourika-Tal (qualitativ und quantitativ), sowie in Asni/Imlil seit 2009 und 2012 (rein qualitativer Fokus), 2019 (quantitativer Fokus) und 2025 (qualitativer und quantitativer Fokus).

Neue Daten im vorliegenden Projekt entstanden 2025: (a) durch Zensuserhebungen (1.760 Haushalte in 22 Weilern). Sie stehen in Bezug zu bereits existierenden Zensusdaten (2009 = 1.399 HH in 22 Weilern; zur Auswahl siehe Breuer et al. 2012, 88); (b) durch quantitative Haushaltsdaten, die als Stichprobe aus dem jeweiligen Zensus abgeleitet werden. Diese umfasst bei der aktuellen Erhebung 480 Haushalte (2025) – also etwa 27% der Grundgesamtheit, die wiederum zu den befragten Haushalten von 2009 (n=556) im Bezug stehen. Insgesamt werden diese Daten einerseits als Längsschnittuntersuchungen, als Veränderungen über die Zeit, ausgewertet; andererseits werden sie selektiv mit Befunden aus den FES-Jugendstudien (9.000 Haushalte 2016; bzw. 12.000 Haushalte 2021) in Bezug gesetzt, um Einordnungen vorzunehmen und regionale Bedeutungen zu erkennen. (c) Hinzu kommen noch die qualitativen Interviews. 2025 wurden 22 biographische Interviews geführt. Alle Interviews wurden von

Marokkaner:innen als Face-to-Face Interviews in der lokalen Sprache geführt und in Französisch (gelegentlich in Arabisch) dokumentiert. Es handelt sich vielfach um personenbezogene Daten, die als Rohdaten aufgrund der fragmentierten Siedlungsstruktur mit tiefgreifenden genealogischen Bezügen nur schwer anonymisiert werden könnten.

Zu (a) Offizielle Zensusdaten zur Region sind weitgehend unbrauchbar, da sie nur geschätzte Werte wiedergeben. Die notwendigen Zensusdaten der Untersuchungsregion wurden daher 2025 von zwei marokkanischen Wissenschaftlerinnen, die eng mit der Region vertraut sind und neben dem marokkanischen Arabisch (*Darija*) auch die lokale Berbersprache (*Tachelhit*) beherrschen, für 22 Weiler aufgenommen (n=1.760), und zwar analog zum ersten von uns durchgeführten Zensus im Jahr 2009 (Breuer et al. 2012, 89). In Absprache mit den Ortsvorstehern wurden individuelle Termine vereinbart, um anhand von standardisierten Items zentrale Daten gemeinsam zu ermitteln (ggf. durch Nachfragen vor Ort) und diese schriftlich aufzunehmen. Dazu zählen die Haushaltsgröße, die Dependency-Ratio (Arbeitende-zu-Nichtarbeitenden), die Berufstätigkeit und der entsprechende Ort; Umfang von Land-, Baum- und Tierbesitz sowie der Besitz eines Autos (als einfacher Mittelstandsindikator). Daraus sind Transformationen in der Demographie, der landwirtschaftlichen Tätigkeit (Bedeutung von Tieren und Obstbäumen als Cash-Crop) und der Arbeitsorganisation (Berufsprofile und Mobilität) über 16 Jahre hinweg (2009-2025) nachzuvollziehen (Auswertung läuft).

Zu (b) Das Haushaltssampling (Stichprobenziehung aus der Grundgesamtheit des Zensus) erfasst 2025 insgesamt 480 unterschiedliche Haushalte. Jeder Fragebogen besteht aus zwei Teilen: einerseits einem Segment, das aus Perspektive des (meist) männlichen Haushaltsvorstandes berichtet, und andererseits (soweit im Haushalt vorhanden) einem Segment, das explizit von einer Frau (älter als 16 Jahre; Ehefrau oder Tochter) zu beantworten war. (a) Für den Haushaltsvorstand wird neben der demographischen Haushaltszusammensetzung (inklusive Alter, Bildungsabschluss und Tätigkeit) seine/ihre Arbeitsbiographie (inklusive Ort) rekonstruiert. Hinzu kommen Angaben zur Arbeitsmigration, Tätigkeit des Vaters, landwirtschaftlicher Hintergrund (Land, Tiere, Bäume), Einschätzung der ökonomischen Situation der Familie, Ausstattung und Konsum (selektive Indikatoren), Klassenpositionierung, Lebenszufriedenheit und Lebensstilfragen, Engagement bei unbezahlter Hausarbeit, Werteorientierung sowie Wünsche für die Zukunft der Kinder. (b) Für Frauen im Haushalt: Ziele, Einschätzung der ökonomischen Situation, Zugang zu persönlichem Budget und Konsum (selektive Indikatoren), Klassenpositionierung, Lebenszufriedenheit und Lebensstilfragen, Engagement bei unbezahlter Hausarbeit, Werteorientierung sowie Zukunftswünsche und Mobilitätsüberlegungen.

Zu (c) Qualitative Interviews: Die ursprünglich digital aufgezeichneten qualitativen Befragungen (*Darija/Tachelhit*) wurden von den marokkanischen Interviewern mündlich ins

Französische übersetzt und dann in Zusammenarbeit mit zwei französischen Muttersprachlern während der Feldforschung im Juni 2025 in korrektem Französisch nachgesprochen und wiederum digital aufgezeichnet. Diese mündliche französische Version wurde mithilfe eines Algorithmus (voice-ai.academiccloud.de) in französischen Text transkribiert, anschließend sprachlich überarbeitet und anhand von Kernbegriffen geordnet. Zusätzliche standardisierte persönliche Fragen (extra Fragebogen: qualitative Interviews) lieferten wichtige Kenndaten, um die Befragten im sozialen Umfeld des Feldforschungsgebiets zu positionieren. Diese wurden zur Auswertung in ein Statistikprogramm (SPSS) eingegeben.

3.6 Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen

Neben der Teilnahme an internationalen Konferenzen war eine zentrale wissenschaftliche Veranstaltung des Projekts der internationale Workshop „Middle Classes in the Maghreb“, der vom 27.-31.05.2024 an der Universität Leipzig stattfand. Die Teilnehmer:innen präsentierten und diskutierten Fallbeispiele aus Marokko und Tunesien sowie vergleichend zu post-industrialisierten Ländern (BRD/Japan), arbeiteten in Kleingruppen an Datenanalyse und konzeptuellen Debatten und planten gemeinsame Anschlussaktivitäten. Im Rahmen des Workshops gab es am 30. Mai 2024 zudem einen öffentlichen Vortrag von Mohamed Mahdi am Institut für Geographie, Leipzig, bei dem er sein aktuelles Buch „Retour à Imlil“, das maßgeblich auf gemeinsamen Vorarbeiten beruht, vorstellte.

3.7 Literaturverzeichnis

- Berque, J.: *Structures Sociales du Haut Atlas*. PUF 1978 [1955].
- Breuer, I. / Gertel, J.: Ländliche Lohnarbeit und Kommodifizierung der Arbeitskraft. In: Gertel, J. & Breuer, I. (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten*. transcript 2012, 125-144.
- Breuer, I. / Gertel, J. / Kreuer, D. / Frische, J.: Landwirtschaftliche Existenzsicherung am Limit? In: Gertel, J. & Breuer, I. (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten*. transcript 2012, 83-112.
- Breuer, I. / Gertel, J.: Neue Unsicherheiten am Rande der Sahara: Regionalisierung und soziale Polarisierung in Marokko, in: *Nova Acta Leopoldina* NF 108, 373, 2009, 193-206.
- Chiche, J.: History of Mobility and Livestock Production in Morocco, In: Gertel, J. / Breuer, I.(eds.): *Pastoral Morocco. Globalizing Scapes of Mobility and Insecurity*. Wiesbaden: Reichert 2007, 31-59.
- Crawford, D.: *Moroccan Households in the World Economy. Labor and Inequality in a Berber Village*. Louisiana State University Press 2008.
- Gertel, J. / Audano, E.: Asymmetric Economies and 'Informal' Work. In: Gertel, J. / Grüneisl, K. (eds.): *Inequality and Mobility. Capabilities and Aspirations in Post-Revolutionary Tunisia*. 2025, 39-65.
- Gertel, J. / Grüneisl, K.: Imagining Futures. Capabilities and Aspirations - An Introduction. In: Gertel, J. / Grüneisl, K. (eds.): *Inequality and Mobility*. 2025, 15-31.
- Gertel, J. / Kreuer, D. / Stolleis, F. (eds.): *The Dispossessed Generation. Youth in the Middle East and North Africa*. London: Saqi Books 2024a.

- Gertel, J. / Kreuer, D. / Stolleis, F. (eds.): *Al-Jil al-Mahrum. Al-Shabab fi al-Sharq al-Awsat wa Shimal Ifriqiya*. Beirut: Saqi 2024b.
- Gertel, J. / Grüneisl, K.: Die Enteignung von Lebenschancen. In: J. Gertel / D. Kreuer / F. Stolleis (Hg.): *Die enteignete Generation*. 2023, 51–82.
- Gertel, J. / Kreuer, D. / Stolleis, F. (Hg.): *Die enteignete Generation. Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika*. Bonn: Dietz 2023.
- Gertel, J. Lebensstile. In: J. Gertel / D. Kreuer / F. Stolleis (Hg.): *Die enteignete Generation*. 2023a, 211–232.
- Märkte im Gefüge von Technoliberalismus und Hunger. Eine Einführung. In: J. Gertel (Hrsg.) *Globale Getreidemärkte*. Bielefeld: transcript 2023b. 15-53. Open access. (<https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/d6/96/71/oa9783839464182.pdf>).
- Gertel, J. / Kreuer, D. *The Impact of the Pandemic on Young People: A Survey Among "Young Leaders" in the Middle East and North Africa*. La Marsa: Friedrich-Ebert-Stiftung, Tunisia Office, September 2021. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/18326.pdf>; auch in Arabisch und Französisch verfügbar.
- Gertel, J.: Uncertainty. In: J. Gertel / R. Hexel (eds.): *Coping with Uncertainty. Youth in the Middle East and North Africa*. London: Saqi, 2018, 23-54.
- Arab Youth – A Contained Youth? in: *Middle East Topics and Arguments (META)* 9, 2017a, 25-33, DOI: <https://doi.org/10.17192/meta.2017.9.7218>
- Ungewissheit, in: J. Gertel / R. Hexel (Hrsg.): *Zwischen Ungewissheit und Zuversicht*, 2017b, 39-72
- Wirtschaft und Beschäftigung, in: J. Gertel / R. Hexel (Hrsg.): *Zwischen Ungewissheit und Zuversicht*, 2017c, 163-193
- Gertel, J. / Hexel, R. (Hrsg.): *Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika*. Bonn: Dietz 2017.
- Gertel, J. / Kreuer, D.: Werte, in: J. Gertel / R. Hexel (Hrsg.): *Zwischen Ungewissheit und Zuversicht*, 2017, 75-99.
- Gertel, J. / Ouaisa, R.: Die arabische Mittelschicht: Prekarität und Mobilisierung, in: J. Gertel / R. Hexel (Hrsg.): *Zwischen Ungewissheit und Zuversicht*, 2017, 195-214.
- Gertel, J.: Krise und Widerstand: Genealogie der Mobilisierung, in: J. Gertel / R. Ouaisa (Hrsg.) *Jugendbewegungen*, 2014.
- Gertel, J. / Sippel, S. R.: Seasonality and Temporality in Intensive Agriculture, in: J. Gertel / S.R. Sippel (eds.) *Seasonal Workers* 2014.
- Gertel, J.: Simulakren: Globalisierte Lebenswelten – Verflochten und Distanziert, in: J. Gertel / I. Breuer (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten*, 2012, 163-186.
- Gertel, J. / Breuer, I. (Hg.): *Alltagsmobilitäten. Aufbruch marokkanischer Lebenswelten*. Bielefeld: transcript, 2012a.
- Alltagsmobilitäten – Marokkos neue soziale Landschaften, in: J. Gertel / I. Breuer (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten*, 2012b, 11-31.
- Gertel, J.: *Globalisierte Nahrungskrisen. Bruchzone Kairo*. transcript Verlag 2010.
- Theorien über Entwicklung und Unterentwicklung: Grundlegungen und fachwissenschaftliche Leitlinien. In: Böhn, D / Rothfuß, E. (Hg.): *Entwicklungsräume* (Handbuch des Geographieunterrichtes 8/1), Köln: Aulis Verlag, 2007a, 52–72.
- Mobility and Insecurity. The Significance of Resources, in: J. Gertel / I. Breuer (eds.): *Pastoral Morocco*. 2007b, 11-30.
- Gertel, J. / Breuer, I. (eds.): *Pastoral Morocco. Globalizing Scapes of Mobility and Insecurity*. Wiesbaden: Reichert, 2007.

- Kreuer, D. / Gertel, J.: Werte und Gruppenbildung. In: J. Gertel / D. Kreuer / F. Stolleis (Hg.): *Die enteignete Generation*. 2023, 265-283.
- Mahdi, M.: *Retour à Imlil. Naissance d'un territoire de développement*. La Croisée des Chemins, 2024.
- Landwirtschaft. Innovation und sozialer Wandel In: J. Gertel / Breuer, I. (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten*. 2012, 71-82.
- *Pasteur de l'Atlas. Production pastorale, droit et rituel*. Najah el Jadida 1999.
- Miller, J.: *Imlil. A Moroccan Mountain Community in Change*. Westview 1984.
- Otte, G.: *Weiterentwicklung der Lebensführungstypologie, Version 2019*, Mainz, [https://sozialstruktur.sozio-
logie.uni-mainz.de/files/2019/12/Otte2019-Weiterentwicklung-der-Lebensführungstypologie-Version-2019.pdf](https://sozialstruktur.sozio-
logie.uni-mainz.de/files/2019/12/Otte2019-Weiterentwicklung-der-Lebensführungstypologie-Version-2019.pdf),
2019.
- Entwicklung und Test einer integrativen Typologie der Lebensführung für die Bundesrepublik Deutschland. In:
Zeitschrift für Soziologie 34(6), 442-467, 2005.
- Rosa, H.: *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*. Berlin: Suhrkamp, 2016.
- Voinot, L.: Les Reraïa, in: *Revue de géographie marocaine*, 7, 8 (1928), 129-207.

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Kategorie A

Gertel, J./Grüneisl, K.: Imagining Futures: Capabilities and Aspirations – An Introduction. In: J. Gertel & K. Grüneisl (eds.), *Inequality and Mobility: Capabilities and Aspirations in Post-Revolutionary Tunisia*. transcript Verlag. <DOI: <https://doi.org/10.14361/9783839467459>>. 2025, 15-31.

Gertel, J./Audano, E.: Asymmetric Economies and 'Informal' Work. In: J. Gertel & K. Grüneisl (eds.), *Inequality and Mobility*: transcript Verlag. <DOI: <https://doi.org/10.14361/9783839467459>>. 2025, 39–65.

Gertel, J.: Wirtschaft und Beschäftigung. In: Gertel, J./Kreuer, D./Stolleis, F. (Hg.). *Die enteignete Generation*. Dietz 2023, 107-138.

Gertel, J./Grüneisl, K.: Die Enteignung von Lebenschancen. In: Gertel, J./Kreuer, D./Stolleis, F. (Hg.). *Die enteignete Generation*. Dietz 2023, 51-82

Gertel, J.: Lebensstile. In: Gertel, J./Kreuer, D./Stolleis, F. (Hg.). *Die enteignete Generation*. Dietz 2023, 211-232.

Kreuer, D./Gertel, J.: Shattered Trust. Aspirations for Emigration among Young Tunisians. In: J. Gertel & K. Grüneisl (eds.), *Inequality and Mobility*. transcript Verlag. <DOI: <https://doi.org/10.14361/9783839467459>>. 2025, 157-173.

Kreuer, D./Gertel, J.: Werte und Gruppenbildung. In: Gertel, J./Kreuer, D./Stolleis, F. (Hg.). *Die enteignete Generation*. Dietz 2023, 211-232.

Mahdi, M.: *Retour à Imlil. Naissance d'un territoire de développement*. La Croisée des Chemins, 2024.

4.2 Vorarbeiten (exemplarisch)

Gertel, J.: Uncertainty, in: Gertel, J. & Hexel, R. (eds.): *Coping with Uncertainty*. Saqi 2018, 23-54.

--- Simulakren: Globalisierte Lebenswelten – Verflochten und Distanziert. In: Gertel, J. & Breuer, I. (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten*. transcript 2012, 163-186.

Gertel, J./Breuer, I. (Hrsg.): *Alltagsmobilitäten: Aufbruch marokkanischer Lebenswelten*. transcript 2012a.

---- (eds.): *Pastoral Morocco. Globalizing Scapes of Mobility and Insecurity*. Reichert Verlag 2007b.

Gertel, J./Calkins, S. (Hrsg.): *Nomaden in unserer Welt*. transcript 2012.

Gertel, J./Hexel, R. (Hg.): *Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika*. Dietz 2017).

Gertel, J./Le Heron, R. (eds.): *Economic Spaces of Pastoral Production and Commodity Systems*. Ashgate 2011.

Gertel, J./Ouaissa, R.: Middle Class: Precarity and Mobilisation. In: Gertel, J. & Hexel, R. (eds.): *Coping with Uncertainty*, Saqi 2018, 162-179

Gertel, J./Sippel, S. R. (eds.): *Seasonal Workers in Mediterranean Agriculture. The Social Costs of Eating Fresh*. Routledge 2014.

4.3 Öffentliche Vorträge mit Bezug zur Mittelschichtsforschung

Gertel, J.: "Beyond Development and Technoliberalism: Attacking Dignity in Unequal Worlds. Geographischer Arbeitskreis Entwicklungsforschung" (GAE), Mainz November 2025

Gertel, J.: „Entre Agriculture et Tourisme : La Formation des Classes et des Modes de Vie au Maroc“. Marokko, Juni 2025

Gertel, Jörg: „Capabilities and Aspirations: Die enteignete Generation“ Jena: Arbeits- und Wirtschaftssoziologisches Kolloquium, Januar 2025.

- Gertel, J.: "Values, Lifestyles, and Activism: Young People in the Middle East and North Africa" Dublin: Ireland, Congress for Geography, August 2024.
- Gertel, J.: „Technoliberalism: Markets, Profits and Livelihoods“. Copenhagen, Denmark: Nordic Congress of Geography, June 2024.
- Gertel, J.: „Middle Class Formation. Between Security and Precarity in North Africa“. Universität Leipzig, Workshop Middle Class. Mai 2024.
- Gertel, J.: „Technoliberalism: Who Claims Responsibility?“, Frankfurt, Kongress für Geographie, September 2023.
- Gertel, J.: “ La Formation de Groupes parmi les Jeunes au Maghreb et la Situation dans la région MENA “. Tunis, MECAM, 2023
- Kreuer, D.: “A first look at the Survey Data: Imlil 2019“. Universität Leipzig, Workshop Middle Class. Mai 2024.
- Kreuer, D.: “Middle Class Formations in Rural Morocco“. 35th International Geographical Congress, Dublin, August 2024.
- Mahdi, M.: “Book talk: Return to Imlil“, Leipzig, Mai 2024.

ANNEX 1: Untersuchungsregion

Einordnung: Die Untersuchungsregion Asni, an der Westabdachung des Hohen Atlas, etwa 50 Kilometer südwestlich von Marrakesch gelegen, war lange Zeit ausschließlich landwirtschaftlich durch Agro-Pastoralismus geprägt (Chiche 2007). Tiefeingeschnittene Abflusssysteme, zwischen 1.300 und über 3.000 Metern (Toubkal 4.167m) gelegen, beherbergen unterschiedliche Amazigh-sprachige Gruppen („Berber“), etwa die westlichen Seksawa (vgl. Berque [1955] 1978) oder die Gruppen im südlichen Agoundis-Tal (vgl. Crawford 2008). Die zwischen Asni und Imlil lebenden Rheraia waren bis in die 1950er Jahre eine weitgehend homogene Gesellschaft (Mahdi 1999), die sich erst in den letzten Dekaden immer weiter sozial und ökonomisch differenzierte. Vier Zonen sind zu unterscheiden (Breuer et al. 2012):

1. Um das Zentrum Asni, die Zone der niedrigsten Tallage (1.100-1.400m) und Verkehrsknotenpunkt mit Anschluss nach Marrakesch. Hier treffen die Haupttäler der Region (Mizane & Imnane) zusammen und bieten große landwirtschaftliche Nutzflächen (Obstplantagen als *Cash Crops*). In Asni konzentrieren sich die wichtigsten Bildungs-, Gesundheits- und Verwaltungseinrichtungen sowie der Wochenmarkt der Region. Etwas taleinwärts befindet sich die Kasbah Tamadot, ein Luxushotel und wichtiger Arbeitgeber des Gebietes (vgl. Gertel 2012 – Simulakren).
2. Die zweite Zone, das historische Territorium der Ait Mizane, liegt im oberen Mizane-Tal (1.600-1.950m). Geprägt ist sie von zwei größeren Talbecken (Imlil und Aroumd) mit bewässerten Terrassenfeldbau. Die Zone bietet direkten Zugang zu den traditionellen Hochweiden (Tierhaltung), zum Toubkal-Massiv (Trekkingtourismus) sowie zum Heiligtum Sidi Chamharouch (Pilger). Imlil ist gut an Asni angebunden (17 km Teerstraße), verfügt über mehrere Dutzend Hotels, Gästehäuser, Restaurants und Geschäfte und ein Vier-Sterne-Hotel (Kasbah du Toubkal).
3. Die dritte Zone umfasst die obere Hälfte des Imnane-Tals (1.800-2.350m); es ist schwieriger erreichbar: lange erfolgte der Zugang zu Fuß; erst 1978 wurde eine Piste von Imlil über den Pass Tizin-Tamatert gebaut und diese erst vor wenigen Jahren geteert. Das Gebiet ist durch harte Winter geprägt und ökonomisch auf Tierhaltung und etwas Bergtourismus ausgerichtet.
4. Die vierte Zone umfasst kleinere Täler im Osten der Gemeinde: Sidi Fars (1.700-1.800m) und das abgelegene Oussertak (1.900-2.200m). Die Wasserressourcen sind sehr begrenzt; in einigen Orten ist nur Regenfeldbau möglich. Die infrastrukturelle Anbindung besonders nach Oussertak hat sich in den vergangenen Jahren zwar etwas verbessert, doch sie bleibt schwierig und unzuverlässig; Zugang ist dann nur zu Fuß oder per Maultier gegeben.

Die Kombination subsistenzorientierten Getreideanbaus mit transhumanter Tierhaltung und marktorientierter Walnussproduktion stellte lange das zentrale Element der lokalen und regionalen Ökonomie dar.

Transformationen: In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das lokale Wirtschafts- und Agrarsystem allerdings grundlegend verändert. Zentral war und ist dabei die zunehmende Einbindung in internationale Märkte. Vier miteinander verflochtene Prozesse sind dabei wichtig:

1. Das fast vollständige Verschwinden der mobilen Tierhaltung (bis auf die Aktivitäten in peripheren Gebieten) und damit der kollektiven Landnutzung (*agdal*);
2. die Einführung und Ausbreitung von Obstbaumkulturen (etwa Äpfel und Kirschen) auf bewässerten Plantagen und Terrassen als neue kommerzielle *cash crops*, bei zeitgleichem Rückgang der Subsistenzproduktion von Getreide (Gerste);
3. die Ausbreitung von Landlosigkeit und Lohnarbeit; sowie
4. der Bedeutungsaufstieg der Tourismusindustrie, der besonders durch den gestiegenen Binnentourismus seit der Pandemie in die gesellschaftliche Breite wirkt.

Umbrüche in der Sozialstruktur: In unserer ersten Erhebung in Asni/Imlil von 2009 wurde nach der letzten ökonomischen Tätigkeit der Elterngeneration (Vater) gefragt, die zwischen 1950er und 1980er Jahren beruflich aktiv waren. Es zeigte sich, dass sich an dem Bild Millers (1984) aus den 1950er Jahren von einer homogenen Gesellschaft nur wenig verändert hatte. 87 Prozent der Väter der Befragten waren in der Landwirtschaft tätig und 51 Prozent betrieben parallel dazu oder unabhängig davon noch (mobile) Tierhaltung. Nur drei Prozent waren als Lohnarbeiter (Bausektor) oder Händler tätig (Breuer/Gertel 2012, 129). Allerdings hatten die befragten Haushaltsvorstände selbst bereits völlig andere Berufsbiographien: Waren die älteren unter ihnen (50 Jahre und älter im Jahr 2009) häufig noch zu einem Drittel (32%) in der eigenen Landwirtschaft tätig (gefolgt von Nebenerwerblern mit 19%), so waren die jüngeren Haushaltsvorstände (< 49 Jahre) bereits am häufigsten während ihres Erwerbslebens ausschließlich in anderen Tätigkeiten engagiert (27%), auch hier gefolgt von Nebenerwerblern (23%), die Landwirtschaft mit anderen Tätigkeiten kombinierten (ebd. S. 130). Insgesamt hatten sich also die beruflichen Tätigkeiten bereits in dieser Generation somit sehr deutlich stratifiziert. Berufsbiographien änderten sich dramatisch: mit dem Rückgang der Subsistenzproduktion, der wachsenden Kommerzialisierung und dem Erstarren der (oft prekären) Lohnarbeit prägten jenseits der eignen agropastoralen Landwirtschaft, entlohnte Tätigkeiten (Bausektor, Landwirtschaft), Handwerk, Handel und Transport, die Gastronomie sowie der Tourismus die lokale Wirtschaft, regional auf unterschiedliche Weise.

Die Befragung von 2019 zeigt, dass zehn Jahre später eindeutig die nicht-landwirtschaftliche Lohnarbeit den wichtigsten Anteil des Haushaltseinkommens innehat (36%), dies ist gefolgt von selbständigen Tätigkeiten, vor allem im Tourismus (19%), was bedeutet, dass bereits mehr als die Hälfte der lokalen Einkommen nicht mehr direkt mit der Landwirtschaft zusammenhängen. Doch es folgen mit 18 Prozent die *Cash-Crop*-Produktion durch Obstbäume (eine Kommerzialisierung der ursprünglichen Subsistenzproduktion von Gerste auf den Terrassen, vgl. Mahdi 2012), die eigene Landwirtschaft (9%) und die (mobile) Tierhaltung (5%), was zusammen genommen etwa einem Drittel aller Einkommen entspricht. Landwirtschaftliche Tätigkeiten sind somit nicht bedeutungslos, sie haben sich jedoch kommerzialisiert und räumlich fragmentiert. Hier lohnt ein genauerer Blick auf die territoriale Differenzierung.

Die zonalen Unterschiede der Befunde fördern ein regional differenziertes Bild zutage: (1) In der Zone von Asni, die einerseits als Verwaltungszentrum und Marktort wichtig ist, dominiert die nicht-agrarische Lohnarbeit bei den Haushaltseinkommen, andererseits konzentriert sich hier der großflächige Plantagenanbau von Obst, der in der Hand weniger Großgrundbesitzer ist. Darüber hinaus spielt der

extrem hochpreisige Tourismus (Kasbah Tamadot) eine wichtige Rolle, während in den Weilern, die im Mizane-Tal am weitesten in Richtung Imlil liegen, auch die eigene Landwirtschaft bedeutsam bleibt. (2) In der Zone Imlil wird demgegenüber offensichtlich, dass sich hier der Berg- und Lokal-Tourismus konzentriert, während hier der größte Weiler der Untersuchungsregion (das hoch gelegene Aroumd) vor allem durch die Obstbaumkulturen und den Wandertourismus geprägt ist. (3) Im Imnane-Tal stehen die vergleichsweise hohe Bedeutung von (mobiler) Tierhaltung und nationaler Arbeitsmigration hervor, während auch die Lohnarbeit, selbständige Tätigkeiten und die Obstbaumkulturen wichtige Säulen der (prekären) Einkommenssicherung darstellen. (4) Die insgesamt volatilste Situation findet sich in der Zone um Sidi Fars. Über die Hälfte der Einkommen beruhen auf prekärer Lohnarbeit, die Tourismuseinnahmen sind hier mit Abstand am geringsten, während die Obstbaumkulturen und die Landwirtschaft, trotz Bewässerungsproblemen, eine größere ökonomische Bedeutung innehaben. Dennoch, die periphere Lage im Hinblick auf den Taltourismus, bei gleichzeitig alternativem Verkehrszugang (an Asni vorbei) direkt nach Tahanaout und Marrakesch, begünstigen eine pendlerabhängige Lohnarbeit außerhalb der Wohnorte.

Fazit: Es ist vor allem in den Zonen eins und zwei davon auszugehen, dass sich eine neue Mittelschicht, ermöglicht durch groß angelegte Obstbaum-*Cash-Crop*-Produktion und den Tourismusboom, ausbilden wird.

ANNEX 2: Konzeption gesellschaftlicher Formierungsdynamiken

Die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Formierungsdynamiken² hat vier konzeptionelle Achsen hervorgebracht:

(1) Lokale Ebene: Zum einen die Beschäftigung mit Entwicklungstheorien (vgl. Gertel 2007a). Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse unterschiedlicher Aspekte der „Existenzsicherung“ im städtischen und ländlichen Raum und die Entwicklung eines eigenständigen „Ressourcen“-Konzeptes, das die Abgrenzungskriterien der einzelnen Kategorien (inkorporierte, monetäre, allokativen und sozial institutionalisierte Ressourcen) eindeutiger herausarbeitete, als dies bei Bourdieu und Giddens der Fall war, um die Voraussetzungen zum ‚Handeln‘ besser zu verstehen. Dies wurde zunächst in *Pastoral Morocco. Globalising Scapes of Mobility and Insecurity* empirisch umgesetzt (Gertel/Breuer 2007). Das aus diesen Überlegungen entwickelte Konzept der „Krisen“ stellt die interne (ressourcenabhängige) Bewältigungskapazität auf der Haushaltsebene den (politisch-ökonomisch) extern generierten Gefährdungspotentialen im Sozialsystems gegenüber (Gertel 2010 für das Nahrungssystem). Für Marokko wurden diese Überlegungen dann in *Alltagsmobilitäten. Aufbruch marokkanischer Lebenswelten* (Gertel/Breuer 2012a) angewendet. Diese Edition untersucht, „wie die Moderne in Marokko eindringt und, beschleunigt durch die Kräfte einer neoliberalen Globalisierung, lokale Lebenswelten aufbricht, Lebenszusammenhänge fragmentiert, gesellschaftliche Bezüge immer stärker entgrenzt und neue soziale Landschaften hervorbringt“ (Gertel/Breuer 2012b, 12). Für die Formierung von Lebenswelten wird der Bedeutung von „Mobilität“, als Bewegung im Raum (räumliche Mobilität), als Bewegung zwischen gesellschaftlichen Gruppen (sozialer Auf- und Abstieg) und als flexible Identitätsoption (Konstruktion des „Selbst“) in ihren dynamischen Wirkungen herausgearbeitet. Diese Erfahrungen gingen in die aktuelle Fragebogenkonzeptionen ein.

(2) Globale Dynamiken: Eine zentrale politisch-ökonomische Herausforderung auch für den Bestand ländlicher Lebenswelten ist dabei der „Technoliberalismus“ (Gertel 2014; 2023b), verstanden als das Zusammenwirken von Technoscience und Neoliberalismus, was sich in den Verzahnungen von marktliberalen Praktiken mit digitalisierter Technik und einer zunehmend privatisierten Forschung niederschlägt und sowohl neue Assemblagen entstehen lässt als auch neue gesellschaftliche Unsicherheiten und Ungewissheiten hervorbringt (ibid. 2023b: 33). Das Zusammentreffen einer Vielzahl von Krisen (Umweltkrise, Arbeitslosigkeit, bewaffnete Konflikte, Pandemie, etc.) hat jüngst dazu geführt, dass wir in der MENA-Region von einer „enteigneten Generation“ sprechen (Gertel et al. 2023; 2024a; 2004b). Dies schlägt sich u.a. in neuen Gesellschaftsformationen und Lebensstilen nieder (Gertel 2023a). Von zentraler Bedeutung für die Existenzsicherung bleibt dabei der Zugang zur Arbeit. Veränderte Arbeitsbiographien wie die Aufgabe des Nomadentums, der Beginn von Lohnarbeit, das

² *Disclaimer:* Die Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand, den gesellschaftlichen Formierungsdynamiken, erfolgt in permanenter Beschäftigung mit dem internationalen Wissensstand, sie ist in jedem Fall eine Ko-Produktion. Im vorliegenden Text werden jedoch viele Stimmen in eine vermeintlich individuelle Autorschaft gebündelt; der vorliegende Text ist daher reduziert und letztlich falsch repräsentiert, da er allein scheinbar ‚individuelle‘ Arbeit darstellt (anders hingegen in den Publikationen, die vielfach in Zusammenarbeit mit Kolleg:innen entstanden sind). Die hier gewählte Darstellung dient allein dem Zweck, die Geschichte der Denkprozesse des Antragstellers zur Analyse der Gesellschaftsformation im Projektkontext selektiv nachvollziehbar zu machen.

Unterbrechen und die Umorientierung von Berufskarrieren stehen hierfür (Breuer/Gertel 2009). Gleichzeitig geht es um Arbeit jenseits staatlicher Regulation. Den Begriff des informellen Sektors bzw. der informellen Ökonomie haben wir im Kontext gesellschaftlicher Ungleichheitsentwicklung als „Asymmetrische Ökonomie“ gekennzeichnet (Gertel/Audano 2025).

(3) Zeitliche Dimension: Die Analyse der Dynamik gesellschaftlicher Positionen besteht zudem in der Beschäftigung mit „Unsicherheit“ (Gertel), die sich auf die Gegenwart bezieht, ihre Anpassung an neue Herausforderungen „*Flexicurity*“ (Gertel/Sippel 2014) – und ihr Zusammenwirken mit „Ungewissheit“ (Gertel 2017b; Gertel 2018), die auf die Zukunft rekurriert. Hiermit wird die Temporalität von Formationen in den Blick genommen. Der Versuch, Ungewissheiten der Zukunft einzuhegen, ist im Handeln der Gegenwart angelegt und bedeutet u.a. Ressourcen (die das „Handeln“ erst ermöglichen) auf Dauer zu binden, etwa durch Kredite oder Verpflichtungen zur kollektiven Arbeit (die in Asni/Imlil in der Vergangenheit weit verbreitet war).

(4) Der *Capabilities-Aspirations-Ansatz* beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Fähigkeiten (*capabilities*) mit Ambitionen (*aspirations*) (Gertel/Grüneisl 2023; Gertel/Grüneisl 2025). Dieser Ansatz ermöglicht es, individuelle Positionen der Teilhabe an der Welt, jenseits einer reinen Ressourcendeterminiertheit, in die Analyse von gesellschaftlichen Formierungsprozessen einzubinden. Die Debatte über Fähigkeiten (*capabilities*) hat zwei Stränge: erstens den Zugang zu Ressourcen und die Handlungsfähigkeit, und zweitens den Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Sie unterscheiden sich dabei in ihren Ausgangspunkten, da sie den Fokus verlagern: von den Mitteln, nämlich den Zugang zu Ressourcen, zu den Zielen, also den Fähigkeiten und dem Spielraum zur Nutzung der Ressourcen, sprich den Verwirklichungschancen. Der zweite Teil des Ansatzes (*aspirations*) zielt auf menschliches Streben, die Entwicklung von Wünschen und die Ausbildung von Ambitionen: kurz, auf Aspirationen. Wir haben drei Dynamiken identifiziert, die in ihrem Zusammenwirken die Formierung von Wünschen und Ambitionen erklären können (Gertel/Grüneisl 2025). Dazu zählen erstens die Aushandlung von Identität, die als prozesshafte Konstruktion des Selbst und gleichzeitige Dezentrierung des Subjekts verstanden wird; zweitens die Neupositionierung der Imagination als eine soziale Kraft gesellschaftlicher Formierung und Mobilisierung; sowie drittens die Beschäftigung mit der Weltbindung von Individuen, die als „Resonanz“ konzeptualisiert wird; sie ist nach Rosa (2016) eine Form der Weltbeziehung – gebildet durch Affekte, Emotionen, Interessen und Erwartungen der Selbstwirksamkeit, in der Subjekt und Welt miteinander in Kontakt stehen und sich gegenseitig modifizieren. Das Vermögen zu handeln, so unsere Schlussfolgerung, hängt somit einerseits vom Zugang zu Ressourcen ab und andererseits von den subjektiven Konstruktionen menschlicher Aspirationen. Verwirklichungschancen entfalten sich entsprechend mehrdimensional, in unterschiedlichen Zeitabschnitten und vielfältigen räumlichen Manifestationen. Sie stehen im Kern gesellschaftlicher Formierungsprozesse.